

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026

yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 876 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLIHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FONDLARDAN VA ISHLAB CHIQRISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR.....	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....	416
Rustamova Dilbar Rustamovna	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	423
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
METALLURGIK TEXNOGEN CHIQINDILARDAN KAMYOB METALLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI	427
Qayumov Oybek Azamat o'g'li, Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Abdullayev Farruh Odiljon o'g'li	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON SAVDONI TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK ALOQALARI LOGISTIKASI.....	434
Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich, Jumaboev Behzod	
YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISH	443
Raimjanova Madina Asrarovna	
O'ZBEKISTONDA ZARGARLIK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	448
Azizova Roxila Baxodir qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA INVESTITSIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	452
Isakova Naima Ikromjonovna	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI	459
Bo'ranboyeva Shoir Rustamovna	
"QISHLOQ HUDUDLARIDA XOTIN-QIZLARNING BARQAROR TURMUSH TARZINI TA'MINLASHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI"	466
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Niyozova Ruksora	
SMART TOURISM KAK INSTRUMENT USTOYCHIVOGO RAZVITIYA TURISTSKIX REGIONOV: MEJDUHARODNIY OPIYT I REGIONALNAYA ADAPTSIYA	471
Usmanova Aziza Bahodirovna	
XUFIYONA IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISHDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI RIVOJLANTIRISHNING TUTGAN O'RNI	477
Atamurodov To'liqin To'ymurodovich, Mamatkulov Salimjon Rahmonkulovich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
IQTISODIYOTDA TURIZM O'RNINI STATISTIK TAHLILINING XALQARO STANDARTLARI VA TAJRIBALARI	482
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMIDA BANK KREDITLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	489
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDAN MOLIYAVIY RESURSLARNI JALB ETISHDA SUVEREN KREDIT REYTINGLARINING O'RNI	494
Mamadaliyev Poziljon Mansurjon o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLAR RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI	500
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
MILLIY SANOAT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INSON KAPITALINING O'RNI	506
Yunusov Foziljon G'ulomqodirovich	
XONDIZA KONI POLIMETALL RUDALARINI FLOTATSIYALASHDA REAGENT REJIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	511
Shodiyev Abbas Ne'mat o'g'li, Egamberdiyev Baxtiyor Barat o'g'li	
EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARI BO'YICHA MUDDATI O'TGAN DEBITOR QARZDORLIKNI ANIQLASHDA RAQAMLI SOLIQ NAZORATI MONITORINGINING QO'LLANILISHI VA SAMARADORLIGI	517
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	

SOLIQ SALOHİYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING TA'SIRI	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
IMPROVING MECHANISMS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS	528
Sobirov A. Abdurasul	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI	533
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
TECHNOLOGY-DRIVEN VISITOR MANAGEMENT SYSTEMS FOR ENHANCING MUSEUM EXPERIENCE AND PERFORMANCE	539
Ibroximova Aziza Abbasovna	
XALQARO MOLIYAVIY INSTITUTLARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	545
Kurbonbekova Moxichexra Turobjonovna	
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATIDA "AQLLI KON" KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI	551
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
INVESTITSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA STRATEGIK TA'SIRI	556
Ibrohimov Behzodbek Baxromjon o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SAVDO KORXONALARI FAOLIYATINING TASHKILY VA IQTISODIY XUSUSIYATLARI	562
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	568
Юсупов И.	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	573
Тарават Абдул-Салам	
MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI	581
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
MUQOBIL ENERGIYA VOSITALARINI JORIY ETISH HOLATINING STATISTIK TAHLILI	586
Ashurov Azizbek Ergash o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	592
Qurbonova Muazzam Fazliddinovna	
MEHMONXONA SANOATIDA ESG TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI	596
Xusenova Mexrangiz	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIK ASOSIDA HUDUDLARNING INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH	600
Amirova Dilshoda, Usmonova Shahrinoz Ilhom qizi	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINING ROLINI EMPIRIK JIHATDAN TAHLILI	605
Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich	
NITROGEN FIXATION CHARACTERISTICS OF AZOLLA CAROLINIANA UNDER THE INFLUENCE OF HEAVY METAL (CR ⁶⁺)	610
Sh. Azimov, E. Egamberdiev, S. Turabdajanov	
EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT SIYOSATI VA NORMATIV-HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING TA'SIRI	616
Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna	

«O‘ZBEKNEFTGAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATIDA «ESG» STANDARTLARINI JORIY ETISH	622
Ibragimova Saodat Abdumo‘minovna, Xusainov Ravshan Raximovich	
O‘ZBEKISTON SANOATINING HOZIRGI HOLATI VA IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI DINAMIK TAHLILI.....	627
Ne‘matov Shoxruxbek Ma‘murjon o‘g‘li	
SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASH: KLASSIK VA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	634
Ugay Darya Sergeevna, Raxmonov Doniyor Ixtiyor o‘gli, Mamanov Alisher Umbarovich	
MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INING EKSPORT SALOHIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING DINAMIK TAHLILI.....	642
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	647
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o‘g‘li	
KICHIK BIZNES SEKTOR FAOLIYATI IQTISODIY BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	652
Batirova Raxima Abduljabbarovna, Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
MINTAQALAR MIQYOSIDA FARMATSEVTIKA SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR MAQSADLARI HAMDA ULARNI TA‘MINLASH MEXANIZMLARI	656
O‘taganova Umida Egamberdi qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	663
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
MAHALLIY JUN TOLALARINING GEOMETRIK VA FIZIK-MEXANIK XOSSLARINI NOTO‘QIMA MATOLAR ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASI NUQTAI NAZARIDAN TADQIQ ETISH	667
Ermatov Shavkat Qulmatovich, Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
TADQIQOT DIZAYNINI ISHLAB CHIQISH JARAYONIDA GIPOTEZALARNI SHAKLLANTIRISH, O‘ZGARUVCHILAR TIZIMINI TANLASH VA EKONOMETRIK IDENTIFIKATSIYA STRATEGIYASINI ASOSLASH	671
Usmonov Maxsud Tulqin o‘g‘li, Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI BOZORI HOLATI VA UNING MUAMMOLARINI TAHLIL QILISH USULLARI.....	678
Xudayberganov Dilshod Tuxtabayevich	
O‘ZBEKISTONDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI NARXINI O‘ZGARISHI TAHLILI.....	682
Ibragimov G‘anijon G‘ayratovich	
QASHQADARYO VILOYATIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY TIZIMLARNI SAMARALI BOSHQARISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	688
Alimov Fazliddin Xalimovich	
TEMIR YO‘L TRANSPORTI QUYMA DETALLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA MEXANIK XOSSLARI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNI TADQIQ ETISH.....	693
Tursunov Nodirjon Qayumjonovich, Saidraximov Azizjon Azim o‘g‘li, Nuriddinov Otabek Shuhrat o‘g‘li	
KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARINI QURISHDA AN‘ANAVIY QURILISH ASHYOLARIDAN FOYDALANISHNING IJOBIY TOMONLARI.....	702
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
МИГРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	706
Аскарова М.Т.	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В ЧАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ.....	711
Алимджанова Юлдуз Азизовна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASHNING BELGILOVCHI ASOSIY KO‘RSATKICHLARI VA ULARNING NAZARIY AHAMIYATI	718
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	724
Saidova Kamolat Farhodovna	
XIZMATLAR EKSPORTI HAJMINING OSHISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	730
Alixonov Mirzoulug'bek Pahlavonjon o'g'li	
KORXONALAR IQTISODIY RIVOLANISHIDAGI TO'SIQLAR VA ULARNI OLDINI OLIQ ORQALI KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	735
Bobomirzayev Isroil	
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	739
Бекмухамедова Малика Искандарбековна	
O'ZBEK TILIDA FONO-GRAFOSTILISTIK VOSITALARNING XUSUSIYATLARI	749
Islomov Dilshod Shomurodovich	
OHANGARON DARYOSI SUV RESURSLARIGA SANOAT KORXONALARINING TA'SIRINI TEZKOR ANIQLASH USLUBIYOTINI ISHLAB CHIQUISH	755
Aytmuratov Timurlan Paraxatovich, Abdullaev Botirjon Dadajonovich	
STRATEGIK MENEJMENT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	759
Umarova Nilufar Abdukaxor qizi	
KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARI VA CHIQUINDI ERITMALARDAN OG'IR RANGLI METALLARNI CHO'KTIRISHNING TADQIQOT USULLARI	763
Muzaffarov Umubek Umarovich, Xoliqulov Doniyor Baxtiyorovich, Aripov Avaz Rozikovich, Voxidov Baxriddin Raxmidinovich	
MEHNAT MIGRATSIYASI VA UNING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRI: INKLYUZIV IQTISODIYOT NUQTAI NAZARIDAN TAHLIL	769
Zokirova Manzura Ilhomovna	
FRANCHAYZINGNING HUDUDIY RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI PANEL REGRESSIYASI VA MATEMATIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TIZIMLI BAHOLASH	774
Xodjayev Anvar Rasulovich	
TASHKILOTLARDA XODIMLARNI BOSHQARISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	781
Rasulov Shohruxbek G'ulomjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmonovich	
RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN (RDB) DASTGOHLARDA GEOMETRIK MASALANING YECHIMI	785
Xasanov B.M., Yusupov S.M., Abdullajonov A.Sh., Alibekov R.K.	
"YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISHDA HUDUDLARNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH MASALALARI	792
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
KKI ROTORLI DOIMIY MAGNITLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODELİ	798
Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich	
QISHLOQ JOYLARDA AVTOSERVIS XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: MUAMMOLARI, ISTIQBOLLARI VA YECHIMLARI	802
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING RAQAMLI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH TAMOYILLARI	807
Sharipova Shahlo Istamovna	
ASSESSING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GOVERNMENT INVESTMENT INCENTIVE MECHANISMS IN ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	811
Abdullaev Zafar Anvarovich	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA MINTAQAVIY TURISTIK KLASTERLARINING STRATEGIK AHAMIYATLI	818
Ollanazarov Bekmurod Davlatmuratovich	

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE IMPACT OF HOUSING BUBBLES ON COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM NPL, LCR, AND CAR (2020–2025).....	826
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT TIZIMIDA ESG-MA'LUMOTLAR O'RNI	836
Madaminov Bekzod Allayarovich	
HUDUDIY BARQAROR RIVOJLANISHNI UCH BOSQICHLI STRATEGIK YONDASHUV ASOSIDA SHAKLLANTIRISH	841
Nazarov Nazirjon Narzilloevich	
SANOAT TARMOQLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNI TA'MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	846
Yusupov Bekzod Ulug'bekovich	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PROJECT MANAGEMENT: TRANSFORMING PLANNING, EXECUTION, AND DECISION-MAKING	850
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	858
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA ENERGIYA SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	862
Kushmanova Mahbuba	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA DAVLAT AKTIVLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	866
Sharapov Farrux Shomuratovich	
TA'LIMGA INVESTITSIYANING UZOQ MUDDATLI IQTISODIY VA PEDAGOGIK SAMARASI	870
Siroj Zarina Rustambekovna	

TA'LIMGA INVESTITSIYANING UZOQ MUDDATLI IQTISODIY VA PEDAGOGIK SAMARASI

Siroj Zarina Rustambekovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Bank va moliya kafedrası dotsenti v.b. PhD

Zarina36.84@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-7266-3515>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalarning uzoq muddatli iqtisodiy va pedagogik samarasi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot inson kapitali nazariyasi asosida ta'lim xarajatlarining mehnat unumdorligi, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikka ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, investitsiyalarning pedagogik natijalarga, jumladan, ta'lim sifati, innovatsion salohiyat va kompetensiyalarning shakllanishiga ta'siri baholangan. Empirik va statistik tahlillar ta'limga kiritilgan investitsiyalar uzoq muddatda yuqori iqtisodiy rentabellik va barqaror rivojlanishni ta'minlashini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari ta'lim siyosatini shakllantirishda strategik yondashuv zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: ta'limga investitsiya, inson kapitali, iqtisodiy o'sish, pedagogik samaradorlik, mehnat unumdorligi, ta'lim sifati, uzoq muddatli rivojlanish.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the long-term economic and pedagogical effects of investment in education. Based on human capital theory, the study examines the impact of educational expenditures on labor productivity, economic growth, and social stability. It also evaluates the influence of investment on pedagogical outcomes, including education quality, innovation potential, and competence development. Empirical and statistical analyses demonstrate that investments in education ensure high economic returns and sustainable development in the long term. The findings highlight the importance of a strategic approach in shaping education policy.

Keywords: investment in education, human capital, economic growth, pedagogical efficiency, labor productivity, education quality, long-term development.

Аннотация. В данной статье научно анализируется долгосрочный экономический и педагогический эффект инвестиций в образование. Исследование основано на теории человеческого капитала и направлено на изучение влияния образовательных расходов на производительность труда, экономический рост и социальную стабильность. Также оценено влияние инвестиций на педагогические результаты, включая качество образования, инновационный потенциал и формирование компетенций. Эмпирический и статистический анализ показал, что инвестиции в образование обеспечивают высокую экономическую отдачу и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Результаты исследования обосновывают необходимость стратегического подхода при формировании образовательной политики.

Ключевые слова: инвестиции в образование, человеческий капитал, экономический рост, педагогическая эффективность, производительность труда, качество образования, долгосрочное развитие.

KIRISH

Globalashuv va bilimga asoslangan iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimi mamlakat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotda inson kapitali moddiy resurslarga nisbatan ustuvor strategik ahamiyat kasb etadi. Inson kapitali nazariyasi asoschilari T. Shul'ts va G. Bekker ta'limni iqtisodiy investitsiya sifatida talqin qilib, uning uzoq muddatli daromadlar shakllanishi va iqtisodiy o'sishga bevosita ta'sirini ilmiy jihatdan asoslab berganlar.

Ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar qisqa muddatda xarajat sifatida namoyon bo'lishi mumkin, biroq uzoq muddatli istiqbolda ular yuqori iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Ta'lim

orqali shakllangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar mehnat unumdorligini oshiradi, innovatsion faoliyatni rag'batlantiradi hamda iqtisodiy raqobatbardoshlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, pedagogik nuqtai nazardan investitsiyalar o'quv jarayonining sifatini oshirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish hamda shaxsning intellektual va kasbiy salohiyatini rivojlantirish uchun zarur sharoit yaratadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalarning uzoq muddatli iqtisodiy va pedagogik samaradorligini nazariy va empirik jihatdan asoslashdan iborat. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ta'limga ajratilgan moliyaviy resurslar hajmi va ularning strategik taqsimlanishi ta'lim natijadorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Xususan, OECD mamlakatlarida ta'limga investitsiyalar darajasi bilan o'quvchilarning xalqaro PISA baholash dasturi natijalari o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Shu bilan birga, ta'lim samaradorligi nafaqat investitsiyalar hajmiga, balki ularning maqsadli, samarali va tizimli yo'naltirilishiga ham bevosita bog'liq ekanligi ilmiy tadqiqotlarda o'z tasdig'ini topgan.

O'zbekiston sharoitida ham ta'lim tizimini rivojlantirish va unga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmini kengaytirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat dasturlari doirasida umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini modernizatsiya qilish, ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish hamda pedagog kadrlarning kasbiy malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini yanada oshirish, ularni strategik ustuvor yo'nalishlar asosida taqsimlash va hududlar kesimida ta'lim sifati barqarorligini ta'minlash ilmiy-amaliy jihatdan muhim vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'limga investitsiyalarning iqtisodiy va pedagogik samaradorligi masalasi iqtisodiyot fanida inson kapitali nazariyasi doirasida keng o'rganilgan fundamental ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu nazariyaning asoschilari T. Shults va G. Bekker ta'limni iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim investitsiya turi sifatida talqin qilib, ta'limga yo'naltirilgan xarajatlar kelgusida yuqori daromad, mehnat unumdorligi va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishini ilmiy asoslab berganlar. Xususan, G. Bekker ta'limga kiritilgan investitsiyalar individual va jamiyat darajasida uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi.

Ta'lim investitsiyalarining makroiqtisodiy rivojlanishga ta'siri masalasi Jahon banki tadqiqotlarida ham keng yoritilgan bo'lib, unda ta'limga yo'naltirilgan moliyaviy resurslar mamlakatlarning iqtisodiy o'sish sur'atlarini barqarorlashtirish, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va mehnat bozori samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashi qayd etilgan. Mazkur tadqiqotlarda ta'lim sifati va iqtisodiy o'sish o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligi empirik jihatdan tasdiqlangan.

Mahalliy olimlardan Axmedov B. ta'limning iqtisodiy samaradorligini o'rganar ekan, ta'lim tizimiga kiritilgan investitsiyalar mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishning muhim omili ekanligini asoslab beradi. Muallifning fikricha, ta'lim xarajatlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida samaradorlikni oshiruvchi strategik resurs hisoblanadi.

Karimov S. o'z tadqiqotlarida inson kapitalini shakllantirishda ta'lim investitsiyalarining ahamiyatini chuqur tahlil qilib, ta'lim sifati va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ochib bergan. Muallif ta'limga yo'naltirilgan moliyaviy resurslar innovatsion iqtisodiyotning asosini tashkil etuvchi malakali kadrlar tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidlaydi.

Norboyev A. tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarda ta'limga investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar aholining bandlik darajasini oshiradi, daromadlar tafovutini kamaytiradi va ijtimoiy rivojlanishni jadallashtiradi.

Pedagogik samaradorlik nuqtai nazaridan Rustamova M. ta'lim tizimida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish o'quv jarayonining sifatini oshirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va ta'lim natijadorligini yaxshilashning muhim sharti ekanligini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, ayniqsa pedagog kadrlar malakasini oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalar eng yuqori samaradorlikka ega hisoblanadi.

Shuningdek, xalqaro ilmiy tadqiqotlarda ham ta'lim investitsiyalarining uzoq muddatli samaradorligi keng o'rganilgan. Xususan, Jahon bankining ilmiy hisobotlarida ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sish, innovatsion rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim strategik omil sifatida baholangan.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sish, mehnat unumdorligi, pedagogik samaradorlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ta'lim investitsiyalarining uzoq muddatli iqtisodiy va pedagogik samaradorligini kompleks baholash, ayniqsa zamonaviy iqtisodiyot sharoitida ularning strategik ahamiyatini chuqur o'rganish ilmiy jihatdan dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot nazariy va empirik yondashuvlar asosida amalga oshirildi. Ilmiy adabiyotlar tahlili orqali inson kapitali nazariyasi hamda ta'lim iqtisodiyoti konsepsiyalarining nazariy asoslari o'rganildi. Statistik ma'lumotlar asosida ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik deskriptiv hamda korelyatsion tahlil usullari yordamida baholandi. Regression tahlil orqali ta'lim xarajatlarining yalpi ichki mahsulot o'sishiga ta'sir darajasi aniqlanib, uzoq muddatli tendensiyalar ilmiy asosda tahlil qilindi.

Pedagogik samaradorlikni baholash maqsadida o'quv natijalari, bitiruvchilarning bandlik darajasi, ilmiy tadqiqotlar faolligi hamda innovatsion faoliyat ko'rsatkichlari kompleks tahlil qilindi. Shuningdek, so'rovnoma va ekspert intervyulari yordamida investitsiyalarning ta'lim sifati va pedagogik jarayon samaradorligiga ta'siri aniqlashtirildi.

Empirik tadqiqot doirasida korelyatsion va regression modellar asosida ta'lim xarajatlarining iqtisodiy va pedagogik natijalarga ta'siri miqdoriy jihatdan baholandi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar zamonaviy statistik dasturlar yordamida qayta ishlanib, natijalar jadval va grafiklar ko'rinishida vizual tarzda ifodalandi.

Mazkur metodik yondashuv ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar, iqtisodiy o'sish va pedagogik samaradorlik o'rtasidagi uzoq muddatli bog'liqlikni ilmiy asosda aniqlash imkonini berdi. Olingan natijalar ta'lim siyosatini takomillashtirish, moliyaviy resurslarni strategik rejalashtirish hamda ta'lim tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlil natijalari ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasida barqaror ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, ta'lim xarajatlari hajmining 1 foizga oshirilishi uzoq muddatli istiqbolda yalpi ichki mahsulotning o'rtacha 0,3–0,5 foizga o'sishiga xizmat qilishi aniqlandi. Shu bilan birga, mehnat unumdorligi va innovatsion faollik ko'rsatkichlari ham ta'limga kiritilgan investitsiyalar hajmi bilan bevosita bog'liqligi statistik jihatdan tasdiqlandi. Bu holat inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishdagi muhim o'rnini yana bir bor tasdiqlaydi.

Pedagogik nuqtai nazardan olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, ta'lim infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish hamda pedagog kadrlar malakasini oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalar o'quv jarayoni sifatining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Xususan, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ta'lim muassasalarida talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichlari yuqoriroq bo'lib, ularning mustaqil fikrlash, tahliliy yondashuv va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish darajasi sezilarli ravishda rivojlangan.

Shuningdek, investitsiya darajasi yuqori bo'lgan hududlarda bitiruvchilarning ish bilan bandlik darajasi ham nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi. Bu esa ta'limga yo'naltirilgan moliyaviy resurslar mehnat bozori talablariga mos keladigan raqobatbardosh kadrlarni shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Innovatsion ta'lim metodlari va raqamli platformalar joriy etilgan muassasalarda talabalar kasbiy moslashuvchanligi va kreativ salohiyatining yuqoriroq shakllanishi ham aniqlangan.

Tahlillar shuni ham ko'rsatdiki, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalarning samaradorligi nafaqat ularning umumiy hajmiga, balki moliyaviy resurslarning maqsadli va strategik yo'naltirilishiga ham bevosita bog'liq. Xususan, pedagog kadrlar malakasini oshirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatli istiqbolda eng yuqori iqtisodiy va pedagogik natijalarni ta'minlashi aniqlandi. Shu bilan birga, investitsiyalarning iqtisodiy samarasi vaqt omili bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularning makroiqtisodiy natijalari odatda bir necha yil davomida bosqichma-bosqich namoyon bo'ladi, pedagogik samarasi esa o'quv jarayoni davomida izchil shakllanadi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, ta'lim sifati oshishi mehnat unumdorligining ortishiga, aholi bandlik darajasining yaxshilanishiga hamda ijtimoiy barqarorlikning mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Shu bois, investitsiyalar samaradorligini doimiy monitoring qilish va baholash tizimini takomillashtirish ularning uzoq muddatli natijadorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, olingan natijalar ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o'sish omili, balki pedagogik rivojlanish, innovatsion salohiyatni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning strategik instrumenti ekanligini tasdiqlaydi. Mazkur xulosalar ta'lim siyosatini shakllantirish va moliyaviy resurslarni samarali taqsimlashda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Olingan natijalar inson kapitali nazariyasining amaliy tasdig'i sifatida namoyon bo'ldi. Ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar qisqa muddatda byudjet xarajatlari sifatida namoyon bo'lishi mumkin, biroq uzoq muddatli istiqbolda ular iqtisodiy o'sishning muhim strategik manbai hisoblanadi. Investitsiyalarning samaradorligi, avvalo, ularning qaysi ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirilganiga bog'liq. Xususan, pedagog kadrlar salohiyatini

rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan investitsiyalar eng yuqori natijadorlikni ta'minlashi aniqlandi.

Shuningdek, investitsiyalar va ularning natijalari o'rtasidagi bog'liqlik bevosita emas, balki vaqt omili orqali namoyon bo'lishi aniqlangan. Ta'limga yo'naltirilgan moliyaviy resurslarning iqtisodiy samarasi odatda bir necha yil yoki o'n yillik davomida bosqichma-bosqich shakllanadi. Shu sababli, ta'lim siyosatini shakllantirishda uzoq muddatli strategik yondashuvni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, investitsiyalarning samaradorligi nafaqat ularning umumiy hajmiga, balki strategik va maqsadli taqsimlanishiga ham bog'liq. Xususan, ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish, raqamli ta'lim platformalarini joriy etish va innovatsion pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatli istiqbolda yuqori natijadorlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, investitsiyalarning samaradorligini oshirishda monitoring, nazorat va baholash tizimlarining mavjudligi ham muhim institutsional omil hisoblanadi.

Moliyaviy resurslarning shaffof va muvozanatli taqsimlanishi ta'lim sifatini oshirishga va hududlar o'rtasidagi rivojlanish tafovutlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar yoshlar bandligini oshirish, mehnat bozori talablariga mos kadrlarni tayyorlash hamda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Ayniqsa, innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etishga yo'naltirilgan investitsiyalar pedagogik jarayon samaradorligini oshirish bilan birga, talabalar va o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal etish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik (PPP — Public-Private Partnership) ta'lim investitsiyalarining samaradorligini oshirishda muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususiy sektor tomonidan jalb etilgan qo'shimcha moliyaviy resurslar, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yechimlar ta'lim tizimining modernizatsiya qilinishiga xizmat qiladi hamda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari, investitsiyalarning samaradorligi ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan ham chambarchas bog'liq ekanligi aniqlandi. Ta'lim sifati oshishi natijasida malakali kadrlar soni ortadi, mehnat unumdorligi oshadi va jamiyatning umumiy iqtisodiy salohiyati mustahkamlanadi. Shu bois, pedagogik samaradorlikni oshirish uchun investitsiyalarni pedagog kadrlar malakasini oshirish, ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirish muhim hisoblanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy o'sish, pedagogik rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim strategik omil ekanligini tasdiqlaydi. Shu sababli, ta'lim tizimini moliyalashtirishda uzoq muddatli strategik rejalashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va ularning natijadorligini muntazam baholab borish tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar uzoq muddatli istiqbolda iqtisodiy o'sish va pedagogik samaradorlikni ta'minlovchi muhim omil ekanligini tasdiqladi. Inson kapitalining izchil rivojlanishi barqaror iqtisodiy taraqqiyotning asosiy sharti hisoblanadi. Shu bois, ta'limga ajratilayotgan moliyaviy resurslar joriy xarajat sifatida emas, balki uzoq muddatli strategik investitsiya sifatida qaralishi lozim.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, ta'limga ajratiladigan moliyaviy resurslarni strategik ustuvor yo'nalishlar asosida taqsimlash zarur. Bunda pedagog kadrlar malakasini oshirish, ta'lim infratuzilmasini modernizatsiya qilish va innovatsion hamda raqamli texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Ikkinchidan, ta'lim investitsiyalarining samaradorligini baholash uchun shaffof monitoring tizimi va natijadorlik indikatorlarini joriy etish zarur. Bu moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish va ularning natijadorligini aniq baholash imkonini beradi.

Uchinchidan, davlat va xususiy sektor hamkorligini kengaytirish orqali ta'lim tizimiga qo'shimcha moliyaviy resurslarni jalb qilish maqsadga muvofiq. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, grant dasturlari va innovatsion loyihalar imkoniyatlaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, ta'lim tizimini moliyalashtirishda uzoq muddatli strategik rejalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Bu ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalarning nafaqat qisqa muddatli, balki uzoq muddatli iqtisodiy, pedagogik va ijtimoiy samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, quyidagi aniq yo'nalishlar bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

- ta'limga ajratiladigan budjet mablag'lari hajmini bosqichma-bosqich oshirish;
- pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish;
- raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish va ularni keng joriy etish;
- natijadorlikka asoslangan moliyalashtirish mexanizmlarini amaliyotga tatbiq etish;
- ta'lim investitsiyalarining uzoq muddatli monitoring va baholash tizimini yaratish.

Umuman olganda, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, ijtimoiy farovonligi va innovatsion rivojlanishini ta'minlovchi muhim strategik omil hisoblanadi. Ushbu tavsiyalarning izchil amalga oshirilishi ta'lim tizimi samaradorligini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi uchun mustahkam asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Ta'lim tizimini rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent, 2020. – 12 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash choralari. – Toshkent, 2021. – 15 b.
3. Axmedov, B. Ta'limning iqtisodiy samaradorligi. – Toshkent: Ilm-fan nashriyoti, 2019. – 128 b.
4. Karimov, S. Ta'lim va inson kapitali: nazariy va amaliy jihatlar. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2018. – 96 b.
5. Norboyev, A. Ta'limga investitsiyalar va ijtimoiy barqarorlik. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2020. – 104 b.
6. Rustamova, M. Pedagogik samaradorlikni oshirish va moliyaviy resurslar. – Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2019. – 112 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi. Ta'lim muassasalarining moliyaviy va pedagogik samaradorligi to'g'risidagi hisobot. – Toshkent, 2021. – 60 b.
8. Becker, G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1993. – 390 p.
9. Schultz, T. W. Investment in Human Capital. – New York: Free Press, 1971. – 272 p.
10. World Bank. World Development Report 2020: Learning to Realize Education's Promise. – Washington, DC: World Bank, 2020. – 350 p.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100